

PERCEIVED STRESS SCALE SPANISH VERSION

Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos **en la última semana**. En cada caso, por favor, indique con una "X" cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación

En la última semana ...		NUNCA	CASI NUNCA	DE VEZ EN CUANDO	A MENUDO	MUY A MENUDO
1.	¿Con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?					
2.	¿Con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?					
3.	¿Con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?					
4.	¿Con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?					
5.	¿Con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?					
6.	¿Con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien?					
7.	¿Con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que tenía que hacer?					
8.	¿Con qué frecuencia se ha sentido al control de todo?					
9.	¿Con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?					
10.	¿Con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?					

STATE-TRAIT ANXIETY INVENTORY

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a si mismo. Lea cada frase y marque con una "X" aquello que indique mejor cómo se siente usted en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación presente.

ESTADO		NADA	ALGO	BASTANTE	MUCHO
11.	Me siento calmado				
12.	Me siento seguro				
13.	Estoy tenso				
14.	Estoy contrariado				
15.	Me siento cómodo (estoy a gusto)				
16.	Me siento alterado				
17.	Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras				
18.	Me siento descansado				
19.	Me siento angustiado				
20.	Me siento confortable				
21.	Tengo confianza en mí mismo				
22.	Me siento nervioso				
23.	Estoy desasosegado				
24.	Me siento muy «atado» (como oprimido)				
25.	Estoy relajado				
26.	Me siento satisfecho				
27.	Estoy preocupado				
28.	Me siento aturdido y sobreexcitado				
29.	Me siento alegre				
30.	En este momento me siento bien				

Instrucciones: A continuación encontrará unas frases que se utilizan corrientemente para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación que indique mejor cómo se siente usted en general en la mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa cómo se siente usted generalmente.

RASGO		CASI NUNCA	A VECES	MENUDO A	CASI SIEMPRE
31.	Me siento bien				
32.	Me canso rápidamente				
33.	Siento ganas de llorar				
34.	Me gustaría ser tan feliz como otros				
35.	Pierdo oportunidades por no decidirme pronto				
36.	Me siento descansado				
37.	Soy una persona tranquila, serena y sosegada				
38.	Veó que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas				
39.	Me preocupo demasiado por cosas sin importancia				
40.	Soy feliz				
41.	Suelo tomar las cosas demasiado seriamente				
42.	Me falta confianza en mí mismo'				
43.	Me siento seguro				
44.	No suelo afrontar las crisis o dificultades				
45.	Me siento triste (melancólico)				
46.	Estoy satisfecho				
47.	Me rondan y molestan pensamientos sin importancia				
48.	Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos				
49.	Soy una persona estable				
50.	Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo tenso y agitado				

Escala de síntomas de estrés (ES3)

Señale la opción que mejor describe cómo se siente en este momento		MUY DE ACUERDO	ALGO DE ACUERDO	NI DE ACUERDO NI ENDESACUERDO	ALGO EN DESACUERDO	MUY EN DESACUERDO
51.	Siento palpitaciones					
52.	Siento la boca seca					
53.	Siento rigidez en el cuello					
54.	Siento que me falta el aire, suspiro con frecuencia					
55.	Siento opresión en el pecho					
56.	Siento escalofríos					
57.	Siento urgencia para orinar con frecuencia					
58.	Siento que sudo					
59.	Siento como si tuviera nervios en el estómago					
60.	Siento que mi cara se sonroja					
61.	Me siento mareado					
62.	Cometo muchos errores					
63.	No tengo ganas de hablar					
64.	Me siento enfadado					
65.	Me siento molesto por todo					
66.	Siento que me distraigo fácilmente o no me concentro					
67.	No me siento motivado para hacer cosas					
68.	Me siento al límite					
69.	Siento que me impaciento fácilmente					
70.	Me siento agitado e/o inquieto					

En general, ¿Dónde marcaría Ud. su nivel de estrés en este momento?

Siendo 0 = ningún estrés en absoluto y 100 = absolutamente estresado. Por favor, use los cuadrados para indicar los valores intermedios de estrés

